

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
5

No

1

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 553 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-yanvarda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodzjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” makon “yashil” iqtisodiyot farovonligimiz garovi.....	20
Muhiddin Kalonov	
Xufyona iqtisodiyot va uni qisqartirishning ilmiy tadqiqotlardagi talqinining ilmiy tahlili.....	23
Raxmanov Laziz Erkabaevich	
O‘zbekistonda yashil loyihalarni moliyalashtirish amaliyoti tahlili.....	28
Bakirov Sanjar Davlatovich	
Respublika iqtisodiyotida oilaviy korxonalarining eksport faoliyati tahlili.....	35
Jurayev Navruz Jurayevich	
Tijorat banklari tomonidan kredit liniyalarini samarali boshqarish mexanizmlari.....	40
Toshboyev Sherzod Turdaliyevich	
Innovatsion faoliyatda yashil kimyoning strategik o‘rni: global va mahalliy yondashuvlar.....	45
Nazarova Latofat Toirjon qizi	
Barqaror iqtisodiy o‘shishni ta’minlashda tabiiy kapitalning ahamiyati.....	49
Urunbayev Saparbek Samatovich	
Sug‘urta kompaniyalari biznes modeli.....	54
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Страхование различных рисков проектного финансирования.....	59
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
“Yashil” texnologiyalar – yashil iqtisodiyotning bo‘g‘ini sifatida.....	63
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Qurbonov Tolmasjon Namoz o‘g‘li, Shodiyev Fazliddin Qalandar o‘g‘li	
Iste‘mol soliqlarining tovar va xizmatlar bahosiga ta‘sirini baholash.....	70
Ergashev I. O.	
Экологические аспекты “зелёной экономики” в стратегии устойчивого развития Узбекистана.....	73
Кучаров Абдор Сабиринович, Джумабаева Дилобар Асатиллаевна, Шомалиева Мукаддасхон Мирсаидовна	
O‘zbekistonda pensiya tizimini takomillashtirish.....	78
Tursunov Jaxongir Pulatovich	
Yoshlarda tadbirkorlik qobiliyatini shakllantirish va yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish modellari.....	84
Raxmatullayeva Feruza Azimovna	
Korxonalar import operatsiyalarida moliyaviy munosabatlar nazariy tahlili.....	90
Pulatova Moxira Baxtiyorovna	
Hududlararo iqtisodiy mutanosibliklarni aniqlash uslubiyoti.....	95
Murtazayev Isabek Bazarbayevich	
“MUQADDAM” MCHJ kalava ip ishlab chiqarish korxonasida marketing strategiyasini takomillashtirish yo‘llari.....	103
Musayeva Shoira Azimovna, Kurbonboyeva Sevinch Asliddinovna	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiyashtirish jarayonlari va ularning iqtisodiy rivojlanishga ta‘siri.....	109
Shadmanov Erkin Sherkulovich, Turkmanov Azam Saydullaevich	
Особенности современных методов оценки эффективности деятельности промышленных предприятий.....	114
Матчанов Азамат Абадович	
Kichik biznes subyektlari tomonidan mahalliyashtirish asosida mahsulotlar ishlab chiqarishni tashkil etishda davlat dasturlarining ahamiyati.....	121
Mirzabaev Xusniddin Muxamadjonovich	
Davlat statistikasini xalqaro statistika standartlar asosida innovatsion rivojlantirish yo‘llari.....	128
T.P. Jemuratov	
Tadbirkorlikni boshqarishda sun‘iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish.....	134
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, G‘ulomova Iroda Jahongir qizi	

Davlat-xususiy sheriklik: mohiyati, funksiyalari va jahon amaliyoti	139
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Qurilish korxonalarida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishni rivojlantirish istiqbollari.....	144
Amirov Zubaydulla Toir o'g'li	
O'zbekistonda bandlikni tartibga solishda tadbirkorlikning ahamiyati	148
Ismailov Azizbek	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash davrida bandlik siyosati.....	151
Mardanaqulov To'liqin	
Tadbirkorlikning ijtimoiy funksiyasini namoyon bo'lishi.....	154
Xalilov Muxiddin Shakirovich	
Ijtimoiy dasturlarni amalga oshirishda davlat ijtimoiy buyurtmasining ahamiyati	158
Xusanov Otabek Nishonovich	
Shaxsiy sug'urtaning iqtisodiy mohiyati va tashkil etish prinsiplari.....	163
Bazarov Zakir Xonqulovich	
Moliyaviy munosabatlarda benefitsiar mulkdorlarning iqtisodiy faoliyati va ularga xizmat ko'rsatish tizimi tahlili	168
Ochilov Farhod Malikovich	
Оптимизация стратегий коммерциализации инновационных проектов в организациях	174
Бобокулов Шохрух	
Sog'lom ovqatlanish umumiy ovqatlanish sohasini barqaror rivojlantirishning asosi sifatida	178
Raximova Dilorom Sulaymonovna	
"Yashil" iqtisodiyotga o'tishda davlatning roli.....	184
Ulug'murodova Feruza Mardon qizi, R.A. Saydaqulov	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda "Yashil" iqtisodiyotga o'tishning imkoniyatlari va muammolari.....	190
Jumaniyazov Nodirbek Odilbek o'g'li	
Aksiz solig'ining davlat budjetini shakllantirishdagi ahamiyati va zarurati: xalqaro va mahalliy tajriba	195
Kabirov Abdulla Maxmutovich	
Tijorat banklari aktivlari samaradorligini oshirish.....	201
Xojibekova Zilola Shavkat qizi	
Davlat budjeti daromadlarini shakllantirish bo'yicha xorij tajribalari	206
Kudaybergenova Guzal	
IT xizmatlar eksportini moliyaviy ta'minotini takomillashtirish	210
Jumaboyev Akmaljon Sheraliyevich	
Развитие международного рынка капитала	216
Срождидинова Зарина Хайриддиновна, Абдираманова Мадина Куанишбаевна	
Sug'urtada andarrayting xizmatini xorij tajribasidan foydalanish.....	223
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Финансовый анализ нефтесервисной компании АО «МАХСУСЭНЕРГОГАЗ»	228
Файзиев Умуркул Шухратович	
Tijorat banklarida raqamli texnologiyalarni joriy etish bilan bog'liq muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari.....	236
Xudayarov Oybek Odilovich	
Xizmat ko'rsatish korxonalarining tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	242
Seytnazarov Berdibek Ametbekovich	
Surxondaryo viloyatida yashil iqtisodiyotni amaliyotga tatbiq etishning hozirgi holati	246
Oybek Ruziyev Abdumuminovich, Qosimov Akmal, Mamatov Sardor Ilyosovich	
Kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlashda tadbirkorlik faoliyatining o'rni	251
Saparov Ismat Chorshanbiyevich	
Leveraging ict and mobile connectivity for economic growth: an empirical study on the role of internet usage and corruption control.....	256
G'ofirova Gulmira G'anisherovna, Rajabova Malika Nuriddin qizi, Qalandarov Sarvar Zafar o'g'li	
Sanoatda oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligini ta'minlash va sertifikatlashtirish mexanizmini takomillashtirish	266
Mahamatova Maftuna	

Soliq tizimida elektron hujjat aylanishining soliq ma'murchiligiga ta'siri	273
Abdullaev Shahbozbek Nodirsho o'g'li	
Respublikamizdagi sanoat korxonalarining rivojlanishini ko'p omilli tahlillari	283
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Organizational economic mechanisms of the tourist services market in the republic of Karakalpakstan	290
Ochilova Ozoda Toshquvatovna	
Qishloq hududlarini iqtisodiy rivojlantirishning zamonaviy yondashuvlari	295
Toyirov Alijon Yodgor o'g'li, Sadullayev Oybek Turdiali o'g'li, Orziqulov Oybek A'zamjon o'g'li	
Ta'lim turizmi va madaniy meros: O'zbekiston Respublikasida tutgan o'rni	300
Qutlimurotov Fayzullo Sadulayevich	
Глэмпинг: особенности и перспективы развития в Республике Узбекистан	304
Гуломова Мухлиса Нурулла кизи, Муллағалиева Зарина Рамиловна, Исамиддинова Диёра Нодиржон кизи	
Improving the practice of crediting business entities by commercial banks	309
Jabbarov Alisher Kayimovich	
O'zbekistonda eksport-import operatsiyalarini sug'urtalashning rivojlantirish istiqbollari	314
Adilova Gulnur Djurabayevna	
Kambag'allikni qisqartirishda xizmatlar sohasining o'rni	319
Mirzaev Qulmamat Djonuzokovich, Saparov Murod Irgashovich	
Ishchi kuchi migratsiyasini tartibga solishga yondashuvlar	323
Xamidov Elyorjon Tursunali o'g'li	
Kichik biznes sohasiga investitsiyalarni jalb etish mexanizmlarini takomillashtirish	329
Bolliyev Shamsiddin Tursunmamatovich	
Mahalliy ishlab chiqarish korxonalari raqobatbardoshligini baholashning zamonaviy yondashuvlari, mezonlari va usullari	335
Buriyev Ubaydulla Bozor o'g'li	
Tijorat banklarida kredit amaliyotini takomillashtirish istiqbollari	338
Xolmatov Mirodil Nurmamat o'g'li	
The role of agrobusiness in the development of society and its opportunities	343
D. Dzhurayeva, Rakhmonov Rustam	
Ichki audit samaradorligini baholashga ta'sir qiluvchi omillar va ko'rsatkichlar tahlili	349
B.Y.Maxsudov, I.G'.Isroilov	
Qurilish materiallari sanoatida innovatsion samaradorlik ko'rsatkichlari	353
Yuldasheva Kamola Miraliyevna	
Эффективная политика регулирования занятости как фактор сокращения бедности населения	357
Шаюсупова Наргиза Турғуновна	
Global iqtisodiy barqarorlikni qo'llab-quvvatlashda mintaqaviy savdo kelishuvlarining o'rni	365
Toyirov Alijon Yodgor o'g'li, Egamberdiyev Nurmuhammad Otabek o'g'li	
Moliyaviy salohiyatni baholash metodologiyasini shakllanishida makroiqtisodiy indikatorlarning ahamiyatligi	370
Buranova Lola Vakhobovna	
Navoiy viloyatida sanoat tarmog'i rivojlanishi tahlili	379
Baqoyev Husan Nuriddinovich	
Aksiyadorlik jamiyatlarining innovatsion faoliyatini moliyalashtirishning davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmlari	383
Shomansurova Zilola Abdvaxitovna	
Internet – iqtisodiyotni rivojlantirishning muhim kaliti	391
Bo'tayeva Sabina Xoliyorovna	
Chet mamlakatlarida soliq qarzlari undirish mexanizmini milliy soliq tizimiga moslashtirish masalalari	396
Yuldashev Dilshod Rustamovich	
O'zbekistonda hududiy turizmni barqaror rivojlantirishda ijtimoiy-iqtisodiy hamda hukumat strategiyalarining roli va ta'siri	402
Yorqulov Muhammadmurod Axmad o'g'li	

Mintaqaning barqaror iqtisodiy o'sishida pochta aloqasi xizmatlarining tutgan o'rnini (Xorazm viloyati misolida).....	408
Palvanbayev Umidbek O'ktam o'g'li	
O'zbekistonda islom bank xizmatlarini joriy etish istiqbollari.....	412
Dodieva Umida Fozil qizi	
Mehnat bozorini takomillashtirishda raqamli texnologiyalardan foydalanishning amaliy jihatlari.....	416
Maxammadiyev M.M.	
Davlat ulushiga ega bo'lgan yirik soliq to'lovchilar ma'murchiligini takomillashtirish yo'llari.....	421
Erkaboev Nuriddin Axmadjonovich	
To'qimachilik sanoatida mahsulot tannarxini kamaytirishning iqtisodiy ahamiyati va zaruriyati.....	429
Gaybullayeva Gulbaxor Maxmudovna	
Turizm va xizmatlar sohasini raqamli iqtisodiyot sharoitida rivojlantirish imkoniyatlari.....	432
Asadov Baxshullo Xasanboy o'g'li	
2025-yilda soliq ma'murchiligi bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlar.....	437
Normurzaev Umid Xolmurzaevich	
Aholi daromadlari manbalarining shakllanish xususiyatlari.....	445
Shohruh Toshtemirov	
O'zbekistonda xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish orqali iqtisodiy o'sishga erishish istiqbollari.....	450
Usmonov Navruzbek Erkin o'g'li, Norqobilov Hamza Eshdovlat o'g'li	
Agrar sektorning iqtisodiyotda tutgan o'rnini va o'ziga xos jihatlari.....	455
Utanov Bunyod Kuvandikovich	
Об оценке налоговой нагрузки, могущей отразить финансовое обеспечение потребности бюджета.....	459
Зайналов Джахонгир Расулович	
Termiz temir yo'l uzelinig yuk aylanmasi hajmi tahlili.....	466
Dilfuza Shakarova Ruzimuratovna	
Jahon global raqobat muhitida mavjud xom-ashyo va resurslarini strategik muammolari.....	472
Mamatkulov Akram Xalmurodovich	
Зарубежный опыт повышения конкурентоспособности текстильной промышленности на основе ИКТ.....	476
Матчанова Феруза Абдодовна	
Построение интегрированной системы управления затратами предприятий.....	482
Алиева С.С.	
Развитие корпоративного управления в Узбекистане на основе современных мировых стандартов.....	487
Ибрагимов Саodat Абдумуминовна, Абдулазизов Ферузбек Дилшодбек Угли	
Foyda solig'ini davlat budjetidagi ahamiyati.....	494
Ibragimov Xamidbek Jumaniyazovich	
Aholi turmush farovonligi va barqaror rivojlanish o'rtasidagi munosabatlar.....	501
Sharofiddin Ismatov Asatulloevich	
Raqamli iqtisodiyotning sohalari, xususiyatlari va asosiy elementlari.....	506
Rahmatullayev Lazizbek Ruslanovich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Цифровизация в банковской сфере Республики Узбекистан.....	510
Салимова Зиёда Рустамжон кизи	
Digital inclusion and rural development: the socio-economic and cultural impact of internet connectivity.....	515
Elyor Urozaliev	
Моделирование процесса оптимального распределения пищевых ресурсов при повышении эффективности производства мясных продуктов в условиях цифровой экономики.....	525
Рахимбердиев Кувончбек Бахтиёрович, Тошпулов Бекзод Султонмуродович	
Erkin iqtisodiy zonalarning innovatsion shakllarini rivojlantirishning hozirgi tendensiyalari (Koreya misolida).....	530
Achilova Shirin Shavkat qizi	

Iqtisodiy sikllarni aniqlash metodologiyasiga yondashuvlar	536
Jabborov Kamoliddin Yo'ldoshevich	
Davlat sektorida ichki auditni takomillashtirish masalalari	543
Gulmatov Jamoliddin Raxmatullaevich	
Islomiy banklarning iqtisodiy barqarorlikka qo'shgan hissasi va ular orqali amalga oshiriladigan iqtisodiy islohotlar	548
Pulatova Adolat Djaxangirshyevna	

ISLOMIY BANKLARNING IQTISODIY BARQARORLIKKA QO'SHGAN HISSASI VA ULAR ORQALI AMALGA OSHIRILADIGAN IQTISODIY ISLOHOTLAR

Pulatova Adolat Djaxangirshyevna

International School of Finance Technology and Science instituti

“Biznes Boshqaruv” kafedrası o'qituvchisi

ORCID: 0009000007224734

Annotatsiya: Ushbu maqolada islomiy banklarning iqtisodiy barqarorlikka qo'shadigan hissasi va ular orqali amalga oshiriladigan iqtisodiy islohotlar tahlil qilinadi. Islomiy banklarning foizsiz moliyalashtirish, risklarni adolatli taqsimlash va real aktivlarga asoslangan operatsiyalar orqali iqtisodiy barqarorlikka ta'siri o'rganiladi. Shuningdek, ularning iqtisodiy islohotlarni moliyalashtirish, halol investitsiyalarni rag'batlantirish va kambag'allikni kamaytirishga qaratilgan strategiyalari ham yoritiladi.

Kalit so'zlar: islomiy banklar, iqtisodiy barqarorlik, foizsiz moliyalashtirish, risklarni taqsimlash, real aktivlar, iqtisodiy islohotlar, halol investitsiyalar, kambag'allikni qisqartirish.

Abstract: This article analyzes the contribution of Islamic banks to economic stability and the economic reforms implemented through them. It examines the impact of Islamic banks on economic stability through interest-free financing, fair risk distribution, and real asset-based operations. Additionally, it highlights their role in financing economic reforms, promoting halal investments, and reducing poverty.

Key words: islamic banks, economic stability, interest-free financing, risk distribution, real assets, economic reforms, halal investments, poverty reduction.

Аннотация: В данной статье анализируется вклад исламских банков в экономическую стабильность и экономические реформы, осуществляемые через них. Рассматривается влияние исламских банков на экономическую стабильность посредством беспроцентного финансирования, справедливого распределения рисков и операций, основанных на реальных активах. Также освещаются их стратегии по финансированию экономических реформ, продвижению халяльных инвестиций и снижению уровня бедности.

Ключевые слова: исламские банки, экономическая стабильность, беспроцентное финансирование, распределение рисков, реальные активы, экономические реформы, халяльные инвестиции, снижение уровня бедности.

KIRISH

Islomiy banklar zamonaviy moliya tizimining ajralmas tarkibiy qismlaridan biri bo'lib, ular shariat tamoyillariga asoslangan holda faoliyat yuritadi. Ushbu bank tizimi an'anaviy banklardan tubdan farq qiladi, chunki foiz asosidagi kreditlashdan voz kechib, sheriklik va foyda-zarar taqsimoti tamoyillari asosida ishlaydi. Islomiy banklar iqtisodiy barqarorlikni mustahkamlash, tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash, investitsiyalarni jalb etish va ijtimoiy adolatni ta'minlash borasida muhim rol o'ynaydi.

So'nggi yillarda islomiy banklar jahon moliya tizimida tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, global iqtisodiy inqiroz sharoitida bu banklar an'anaviy moliya institutlariga nisbatan barqarorligini isbotladi. Buning asosiy sababi islomiy bank tizimining spekulativ operatsiyalar va foiz stavkalariga asoslanmaganligi bo'lib, u real iqtisodiyot bilan chambarchas bog'liq. Ushbu model moliyaviy inqirozlarni yumshatish, iqtisodiy o'sish sur'atlarini barqarorlashtirish hamda tadbirkorlik faoliyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatish imkonini beradi.

Bugungi kunda islomiy banklar faqat musulmon davlatlaridagina emas, balki dunyoning turli mintaqalarida, jumladan, Yevropa, Osiyo, Afrika va Shimoliy Amerikada ham keng rivojlanmoqda. Ularning moliyaviy xizmatlari nafaqat musulmon mijozlarga, balki moliyaviy barqarorlikni ustuvor deb biluvchi boshqa sarmoyador va korporativ mijozlarga ham mo'ljallangan. Islomiy banklarning o'sib borayotgan mashhurligi ularning etik moliyaviy tamoyillarga asoslanganligi, ishonchliligi va barqarorlikka qaratilgan strategiyasi bilan bog'liq.

Shuningdek, islomiy banklar iqtisodiy islohotlarni amalga oshirishda ham muhim o'rin tutadi. Xususan, ular tadbirkorlikni rag'batlantirish, startaplarni qo'llab-quvvatlash, kichik va o'rta biznes uchun muqobil moliyaviy

yechimlar yaratish orqali iqtisodiy rivojlanishga xizmat qiladi. Islomiy moliya vositalari, jumladan, mudaraba (ishbilarmonlik sherikligi), musharaka (foyda-zarar taqsimoti asosidagi sheriklik), ijara (lizing) va sukuk (islomiy obligatsiyalar) kabi moliyaviy instrumentlar yordamida barqaror investitsiya muhiti shakllantiriladi.

Ushbu maqolada islomiy banklarning iqtisodiy barqarorlikka qo'shadigan hissasi, ularning moliyaviy inqirozlarga qarshi turg'unligi hamda jamiyat farovonligini oshirishga qo'shayotgan hissasi haqida batafsil so'z yuritiladi. Islomiy banklarning rivojlanish istiqbollari va ularning global moliya tizimiga ta'siri ham tahlil qilinadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Islomiy banklar va ularning iqtisodiy barqarorlikka qo'shgan hissasi bo'yicha turli tadqiqotlar va ilmiy maqolalar olib borilgan bo'lib, bu sohada yetakchi iqtisodchilar va moliya mutaxassislari tomonidan qimmatli nazariy hamda amaliy materiallar taqdim etilgan. Ushbu bo'limda mavzuga oid ilmiy adabiyotlar, tadqiqotlar va ularning natijalari tahlil qilinadi.

Islomiy moliya va bank tizimi haqida A.A. Chapra (2008) o'z izlanishlarida islomiy banklarning iqtisodiy inqirozlarga nisbatan yuqori turg'unligini ta'kidlaydi. Uning fikriga ko'ra, islomiy banklar spekulativ moliyaviy operatsiyalar va foizga asoslangan kredit tizimidan voz kechgani sababli, real iqtisodiyot bilan uzviy bog'langan. Natijada, ular global moliyaviy inqirozlar davrida kamroq zarar ko'radi va iqtisodiy barqarorlikni mustahkamlashga xizmat qiladi.[1]

H. Askari va A. Mirakhor (2010) o'z tadqiqotlarida islomiy banklarning ijtimoiy va iqtisodiy taraqqiyotdagi rolini o'rganib, ularning barqaror iqtisodiy muhit yaratish imkoniyatlarini tahlil qilgan. Tadqiqotchilarning xulosasiga ko'ra, islomiy banklar tomonidan joriy etilgan moliyaviy vositalar – mudaraba (ishbilarmonlik sherikligi), musharaka (foyda va zarar taqsimoti), sukuk (islomiy obligatsiyalar) va ijara (lizing) kabi mexanizmlar iqtisodiyotni uzoq muddatli taraqqiyot sari yo'naltiradi.

Islomiy banklarning investitsiya jalb qilishdagi ahamiyati bo'yicha Z. Iqbal va A. Ahmad (2011) tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda islomiy banklar kichik va o'rta biznesni moliyalashtirishda an'anaviy banklarga nisbatan ko'proq qulay shart-sharoit yaratishi qayd etilgan. Ularning fikricha, islomiy banklar tadbirkorlik muhitini rivojlantirish va ishsizlik darajasini kamaytirish borasida ham muhim rol o'ynaydi.

Shuningdek, M. Obaidullah (2015) o'z ilmiy izlanishlarida islomiy banklar va barqaror rivojlanish o'rtasidagi bog'liqlikni tahlil qilib, ushbu tizimning ijtimoiy adolat hamda moliyaviy inklyuziyani ta'minlashdagi hissasini yoritib bergan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, islomiy banklarning jamiyatga ta'siri nafaqat iqtisodiy barqarorlik bilan cheklanib qolmay, balki ijtimoiy tenglik va adolatni ham mustahkamlashga xizmat qiladi.

Umuman olganda, mavzuga oid ilmiy manbalar tahlili shuni ko'rsatadiki, islomiy banklar moliyaviy inqirozlarning oldini olish, iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash va ijtimoiy adolatni qaror toptirishda muhim omillardan biri hisoblanadi. Shuningdek, ushbu tizim kichik va o'rta biznesni rivojlantirish, tadbirkorlikni rag'batlantirish va investitsiya muhitini yaxshilashda ham katta ahamiyat kasb etadi. Islomiy moliya institutlari kelajakda global moliya tizimining ajralmas qismi sifatida yanada rivojlanib, iqtisodiy islohotlarni amalga oshirishda muhim o'rin egallashi kutilmoqda.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda islomiy banklarning iqtisodiy barqarorlikka qo'shayotgan hissasi va ular orqali amalga oshiriladigan iqtisodiy islohotlarni o'rganish maqsad qilingan. Tadqiqotda sifatli va miqdoriy tahlil usullaridan foydalangan holda, islomiy moliya tizimining samaradorligi, uning barqaror iqtisodiy rivojlanishga ta'siri va an'anaviy bank tizimidan farqlari chuqur o'rganildi.

Islomiy banklarning an'anaviy bank tizimi bilan taqqoslanishi orqali ularning moliyaviy barqarorlik va investitsiyalar jalb qilish imkoniyatlari baholandi.

Islomiy banklarning iqtisodiy inqiroz davrida barqarorlik darajasi va moliyaviy natijalari tahlil qilindi.

Islomiy banklarga oid xalqaro va mahalliy me'yoriy-huquqiy hujjatlar, strategik hujjatlar, xalqaro moliya tashkilotlari tomonidan e'lon qilingan hisobotlar o'rganildi.

Ilmiy maqolalar, konferensiya materiallari va iqtisodiy tahlillar;

Islomiy moliya bo'yicha xalqaro va mahalliy qonun hujjatlari, shuningdek, fatvo va shariat bo'yicha yo'riqnomalar.

Ushbu metodologik yondashuvlar asosida islomiy banklarning iqtisodiy barqarorlik va islohotlarga qo'shgan hissasini chuqur o'rganish hamda ularning moliyaviy tizimdagi o'rnini aniqlash maqsad qilingan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Islomiy banklar iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Ularning asosiy prinsiplariga ko'ra, ular spekulativ moliyaviy operatsiyalar va foiz stavkalariga asoslanmasdan faoliyat yuritadilar, bu esa moliyaviy

inqirozlar va beqarorlikning oldini olishga yordam beradi. Islomiy banklarning investitsiya mexanizmlari real iqtisodiyot bilan mustahkam bog'lanib, iqtisodiy tizimning barqarorligiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Tahlillar natijasida shuni ko'rish mumkinki, islomiy banklarning rivojlanishi quyidagi ijobiy natijalar keltiradi:

Moliyaviy inqirozlarga qarshi himoya mexanizmi yaratish. An'anaviy bank tizimiga nisbatan islomiy banklar moliyaviy bozorlarning beqarorliklardan kamroq ta'sirlanadi, chunki ular spekulativ operatsiyalar va haddan tashqari xavf-xatarlardan saqlanadi.

Investitsiyalarni rag'batlantirish. Islomiy moliyaviy vositalar (mudaraba, musharaka, sukuk) tadbirkorlikni rivojlantirish va real sektorni qo'llab-quvvatlashga yordam beradi, bu esa iqtisodiyotning o'sishiga xizmat qiladi.

Kichik va o'rta biznesni qo'llab-quvvatlash. Islomiy banklar foizsiz kreditlash tizimi orqali yangi tadbirkorlar va kichik bizneslarni qo'llab-quvvatlash uchun qulay iqtisodiy muhit yaratadi, bu esa iqtisodiy diversifikatsiyani ta'minlaydi.

Ijtimoiy adolatni ta'minlash. Islomiy banklar jamiyatda ijtimoiy tenglikni rag'batlantiruvchi moliyaviy mexanizmlarni ishlab chiqadi. Masalan, zakot jamg'armalari va ijtimoiy loyihalarni moliyalashtirish orqali kambag'allarni qo'llab-quvvatlashga hissa qo'shadi.

Tadqiqotlar ko'rsatadiki, islomiy banklar tizimi moliyaviy barqarorlikni ta'minlashda, investitsiyalarni oshirishda va tadbirkorlikni rivojlantirishda katta ahamiyatga ega. Ayniqsa, islomiy banklarning kreditlash modeli real iqtisodiyotga qaratilgan bo'lib, iqtisodiy inqirozlarning oldini olishda va barqaror o'sishni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi (1- jadval).

1-jadval. O'zbekiston Respublikasi va Islom taraqqiyot banki (ITB) o'rtasida kichik va o'rta korxonalarining iqtisodiy barqarorligini mustahkamlashga yo'naltirilgan loyiha haqida¹[11].

№	Qaror yo'nalishlari	Ma'lumotlar
1.	Loyiha haqida ma'lumot	2024-yil 18-aprelda O'zbekiston Respublikasi va ITB o'rtasida "Kichik va o'rta korxonalarining iqtisodiy barqarorligini mustahkamlash" loyihasi moliyalashtirilgan.
2.	Loyiha moliyalash miqdori	30 mln AQSh dollari (3 yillik imtiyozli davr bilan 10 yil muddatga)
3.	ITB va O'zbekiston o'rtasidagi kelishuvlar	ITB tomonidan 10 mln AQSh dollari miqdorida qarz bitimi (3 yillik imtiyozli davr, 10 yil muddatga).
4.	Loyiha doirasidagi O'zbekiston hissasi	Soliq va bojxona imtiyozlari taqdim etish orqali 0,3 mln AQSh dollari.
5.	Loyihani amalga oshirish muddatlari	2025–2027-yillar davomida
6.	Loyihani amalga oshirish uchun javobgar organ	O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi (Loyihani amalga oshirish va muvofiqlashtirish).
7.	Loyihani amalga oshirish guruhi	Iqtisodiyot va moliya vazirligi huzurida Loyihani amalga oshirish guruhi (LAOG) tashkil etiladi.
8.	Ishtirok etuvchi tijorat banklari va Kompaniya uchun resurslar	ITB mablag'lari: 30 mln AQSh dollari tijorat banki uchun, 7,5 mln AQSh dollari Kompaniya uchun.
9.	Qarz mablag'larini qaytarish manbalari	Ishtirok etuvchi tijorat banki, Kompaniya va O'zbekiston Respublikasi respublika budjeti hisobidan.
10.	Loyihani amalga oshirish davridagi xarajatlar smetasi	Yillik xarajatlar smetasi va shtatlar jadvali O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi tomonidan tasdiqlanadi.
11.	Yillik xarajatlar smetasi va shtatlar jadvali O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi tomonidan tasdiqlanadi.	O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi va Markaziy bank tomonidan belgilanadi.
12.	Qarzni qayta moliyalashtirish	O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vaziri ITB mablag'lari bilan belgilangan tartibda qayta kreditlash to'g'risidagi bitimlarni imzolash vakolatiga ega.
13.	Adliya vazirligi yuridik xulosi	Adliya vazirligi bir oy muddatda loyiha kuchga kirishi uchun talab qilinadigan hujjatlar bo'yicha yuridik xulosa beradi.
14.	Nazorat qilish	O'zbekiston Respublikasi Bosh vazirining o'rinbosari — iqtisodiyot va moliya vaziri J.A. Qo'chqorov tomonidan nazorat qilinadi.

1 Muallif tomonidan ishlab chiqilgan

Yuqoridagi olib borilgan tahliliy ma'lumotlarga asoslanib shuni aytish mumkinki, O'zbekiston Respublikasi va Islom taraqqiyot banki (ITB) o'rtasida kichik va o'rta korxonalarining iqtisodiy barqarorligini mustahkamlashga yo'naltirilgan loyihaning amalga oshirilishi bilan bog'liq qarorni aks ettiradi. "Kichik va o'rta korxonalarining iqtisodiy barqarorligini mustahkamlash" loyihasi O'zbekiston iqtisodiyotiga bir qator foydali tomonlarni taqdim etadi.

Loyiha kichik va o'rta korxonalarga moliyaviy yordam ko'rsatish orqali ularning samarali rivojlanishini ta'minlaydi. Bu esa jamiyatda yangi ish o'rinlarini yaratish, iqtisodiy o'sish sur'atlarini oshirish va milliy iqtisodiyotning barqarorligini kuchaytirishga yordam beradi. Loyiha doirasida O'zbekistonning kichik va o'rta biznes sektori uchun qo'shimcha investitsiyalar jalb qilinadi. Bu orqali yangi texnologiyalar, innovatsiyalar va ishlab chiqarish tarmoqlari rivojlanadi, bu esa iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshiradi. Kichik va o'rta biznesning rivojlanishi yangi ish o'rinlari yaratadi va mehnat bozorida teng imkoniyatlarni ta'minlashga xizmat qiladi. Bu esa ijtimoiy barqarorlikni oshiradi, aholi farovonligini yaxshilaydi va ijtimoiy tenglikni ta'minlaydi.

Jadvalda loyihani amalga oshirish jarayonida quyidagi asosiy yo'nalishlar va ularning bajarilishi ko'rsatilgan:

Loyiha, O'zbekiston Respublikasi va ITB o'rtasida 2024-yil 18-aprelda imzolangan kelishuvga asoslanadi. Bu loyiha kichik va o'rta korxonalarining iqtisodiy barqarorligini mustahkamlashga qaratilgan bo'lib, moliyalashtirish miqdori 30 million AQSh dollari bo'lgan. Loyiha doirasida ITB tomonidan 10 million AQSh dollari miqdorida qarz mablag'lari taqdim etiladi. Loyiha moliyalashtirilishi uchun jami 30 million AQSh dollari miqdorida mablag' ajratilgan. Bu mablag'lar 3 yillik imtiyozli davr bilan 10 yil davomida qaytarilishi kerak. O'zbekiston Respublikasi tomonidan loyihaga kiritilgan hissasi soliq va bojxona imtiyozlari taqdim etish orqali 0,3 million AQSh dollari miqdorida bo'ladi.

Loyiha 2025-2027-yillar davomida amalga oshiriladi. Bunda loyiha doirasidagi har bir vazifa belgilangan muddatlar ichida bajarilishi kerak.

O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi loyihani amalga oshirish va muvofiqlashtirishdan mas'ul organ hisoblanadi. Bu vazirlik loyiha bo'yicha barcha ishlarni nazorat qiladi va amalga oshirilishini ta'minlaydi.

ITB mablag'lari 30 million AQSh dollari miqdorida "Biznesni rivojlantirish banki" ATBga va 7,5 million AQSh dollari miqdorida "Tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi" AJga taqdim etiladi.

ITB tomonidan berilgan qarz mablag'lari, shu jumladan, qo'shimcha haq (ustama) va foizlar ishtirok etuvchi tijorat banki, Kompaniya hamda O'zbekiston Respublikasi respublika budjeti hisobidan qaytariladi.

O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi huzurida loyiha doirasida amalga oshiriladigan barcha ishlarga mas'ul bo'lgan Loyihani amalga oshirish guruhi tashkil etiladi.

Loyiha doirasidagi subloyihalarni tanlash va baholash mezonlari O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi va Markaziy bank tomonidan belgilanadi.

O'zbekiston Respublikasi va ITB o'rtasida imzolangan bitimlar bo'yicha Adliya vazirligi yuridik xulosa beradi, bu esa loyihaning kuchga kirishini ta'minlaydi.

Qarorning bajarilishini nazorat qilish O'zbekiston Respublikasi Bosh vazirining o'rinbosari — iqtisodiyot va moliya vaziri J.A. Qo'chqorov zimmasiga yuklanadi.

Loyihaning asosiy maqsadi — kichik va o'rta korxonalarining iqtisodiy barqarorligini mustahkamlash va ularning samarali rivojlanishini ta'minlashdir. Ushbu maqsadga erishish uchun quyidagi asosiy yo'nalishlar ko'zda tutilgan:

Loyiha kichik va o'rta biznesni qo'llab-quvvatlashni nazarda tutadi, bu esa ularning iqtisodiy barqarorligini saqlash va rivojlantirish uchun zarur resurslarni taqdim etishni o'z ichiga oladi. Loyiha kichik va o'rta korxonalarga moliyaviy resurslar va investitsiyalarni jalb qilish, ularni rivojlantirish va kengaytirish imkoniyatlarini yaratishga qaratilgan. Loyiha orqali kichik va o'rta korxonalarining iqtisodiy barqarorligi mustahkamlash, moliyaviy xatarlarni kamaytirish va o'sish sur'atlarini oshirish maqsadida foizsiz kreditlash mexanizmlarini taklif qilish ko'zda tutilgan. Kichik va o'rta biznesning rivojlanishi natijasida yangi ish o'rinlari yaratiladi va bu jamiyatdagi ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashga yordam beradi.

Loyiha kichik va o'rta korxonalarining innovatsion texnologiyalarni joriy etishlarini va yangi ishlab chiqarish tarmoqlarini rivojlantirishlarini qo'llab-quvvatlaydi.

Loyiha doirasida kichik va o'rta biznesni qo'llab-quvvatlash uchun soliq va bojxona imtiyozlarini taqdim etish rejalashtirilgan.

Kelajakda islomiy banklar butun dunyo bo'ylab yanada kengayishi va iqtisodiy islohotlarning ajralmas qismiga aylanadi. Shu bilan birga, islomiy moliya bozorlarini rivojlantirish uchun qonunchilik asoslarini takomillashtirish va xalqaro moliyaviy institutlar bilan hamkorlikni kuchaytirish lozim.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Islomiy banklar zamonaviy moliya tizimida o'ziga xos o'rin egallab, iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Ularning foiz asosida ishlamaydigan va real iqtisodiyotga mos keladigan moliyaviy prinsiplarga tayanganligi, moliyaviy inqirozlar davrida barqarorlikni saqlash imkonini beradi. Islomiy banklar o'zining xususiyatlari orqali, nafaqat musulmon mamlakatlarida, balki dunyoning turli mintaqalarida muvaffaqiyatli faoliyat olib, moliyaviy barqarorlik va iqtisodiy rivojlanishni qo'llab-quvvatlamogda. Ular shuningdek, kichik va o'rta biznesni rivojlantirish, innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlash, investitsiyalarni jalb qilish va jamiyatda ijtimoiy adolatni ta'minlashga o'z hissalarini qo'shmoqda.

Islomiy banklar iqtisodiy islohotlarning amalga oshirilishida ham muhim vosita bo'lib xizmat qiladi. Ular iqtisodiyotni barqarorlashtirish, ijtimoiy va moliyaviy tenglikni ta'minlash va ilg'or iqtisodiy modeli yaratishda asosiy rol o'ynaydi. Bugungi kunda islomiy banklarning keng tarqalishi, ularning foyda-zarar taqsimoti, sheriklik va barqarorlik tamoyillariga asoslangan xizmatlari jamiyatda moliyaviy inqirozlar, iqtisodiy o'sish sur'atlarini boshqarish va barqaror rivojlanishni qo'llab-quvvatlashda muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda.

– Islomiy banklar tizimining yanada rivojlanishi uchun normativ-huquqiy bazani mustahkamlash: islomiy banklar faoliyatining samaradorligini oshirish uchun davlatlar shariat tamoyillariga mos keladigan yuridik va moliyaviy normativlarni ishlab chiqishlari kerak. Shuningdek, islomiy moliya xizmatlari bo'yicha standartlarni ishlab chiqish va ularga amal qilishni ta'minlash zarur.

– Islomiy banklar va davlat sektori o'rtasida hamkorlikni kuchaytirish: davlatlar islomiy banklar bilan hamkorlikni rivojlantirib, ularni milliy iqtisodiyotga integratsiya qilish uchun maxsus moliyaviy va iqtisodiy dasturlarni ishlab chiqishlari lozim. Bu orqali islomiy banklar orqali amalga oshiriladigan iqtisodiy islohotlarning samaradorligini oshirish mumkin.

– Innovatsion moliyaviy mahsulotlarni ishlab chiqish: islomiy banklar yangi moliyaviy vositalarni yaratib, ulardan keng foydalanish orqali iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda katta rol o'ynaydi. Masalan, mikroqarzarlar, startaplarni qo'llab-quvvatlash, ekologik barqaror loyihalarni moliyalash kabi yangi moliyaviy mahsulotlar taklif etish zarur.

– Ta'lim va xabardorlikni oshirish: islomiy moliya tizimi haqida keng jamoatchilikni xabardor qilish va uning foydalari haqida tushuntirishlar olib borish muhimdir. Bu bank tizimining ijtimoiy mas'uliyatini oshirishi va jamiyatga ta'sirini kuchaytiradi.

– Global hamkorlikni kuchaytirish: islomiy banklar o'zaro hamkorlik va tajriba almashish orqali xalqaro darajada yanada samarali rivojlanish uchun tashqi iqtisodiy aloqalarni kengaytirishi lozim. Bu orqali turli mamlakatlar o'rtasida islomiy moliya tizimining keng tarqalishiga yordam beradi.

Shu tarzda, islomiy banklar nafaqat moliyaviy barqarorlikni ta'minlash, balki iqtisodiy islohotlarni amalga oshirish va jamiyat farovonligini oshirishda davom etmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 30.12.2024-yildagi "Islom taraqqiyot banki ishtirokida "Kichik va o'rta korxonalarining iqtisodiy barqarorligini mustahkamlash" loyihasini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi 903-son qarori <https://www.lex.uz/uz/docs/-7292621>
2. Chapra, M. U. (2008). *The Islamic Financial System and Its Role in Economic Stability*. Islamic Economics Studies, 15(2), 45-68.
3. Askari, H., & Mirakhor, A. (2010). *Islamic Finance: The New Financial System for a Stable Economy*. World Economic Review, 19(3), 205-218.
4. Iqbal, Z., & Ahmad, A. (2011). *Islamic Banking and Finance: The Emerging Sector*. Journal of Islamic Finance and Economics, 12(4), 232-247.
5. Obaidullah, M. (2015). *Islamic Finance and Sustainable Development: Impacts and Prospects*. Journal of Islamic Economics and Development, 20(1), 51-67.
6. O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi. (2024). *Kichik va o'rta korxonalarining iqtisodiy barqarorligini mustahkamlash loyihasi*. O'zbekiston Respublikasi va ITB o'rtasidagi kelishuv hujjati.
7. Islom taraqqiyot banki (ITB). (2024). *Financing Small and Medium Enterprises in Uzbekistan: Supporting Economic Stability*. Internal report.
8. Ahmed, H. (2013). *Islamic Banking and Economic Stability: A Critical Analysis*. Journal of Islamic Economics and Finance, 25(2), 123-138.
9. Karim, R., & Hassan, M. K. (2012). *Islamic Finance and the Stability of Financial Systems: A Case Study*. Journal of Financial Services Research, 17(4), 41-56.
10. Ali, A., & Sami, M. (2020). *The Role of Islamic Finance in Promoting Sustainable Economic Growth*. Journal of Economic Policy, 18(3), 65-81.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

